

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368521>

УДК 80

**САЙТЫ ВУЗОВ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Е.А. Крючкова,

студент 3 курса, напр. «Русский язык. Литература»

Г.С. Иваненко,

доц. кафедры РЯ и МОРЯ, к.ф.н., доц.,

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет»,

г. Челябинск

Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования функциональной грамотности, связанный с работой с сайтом вуза школьником. Функциональная грамотность – способность применять приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Большое место в работе занимает рассмотрение проблемы применения полученных на уроках русского языка навыков в жизни человека. В статье дается план работы по развитию функциональной грамотности на уроке русского языка среди учащихся старших классов.

Ключевые слова: цифровизация, функциональная грамотность, речевая грамотность, вуз, сайт вуза

UNIVERSITY WEBSITES AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH

E.A. Kryuchkova,

3rd year student, Ph. "Russian Language. Literature",

G.S. Ivanenko,

Associate Professor of the Department of RYA and SOM, Candidate of

Philological Sciences, Associate Professor,

FGBOU VPO " South Ural State University of Humanities and Education",

Chelyabinsk

Annotation: The paper deals with the process of formation of functional literacy, which is associated with the work with the university site by a school student. The functional literacy is the ability to apply the knowledge, abilities and skills acquired during the life to solve the widest range of life tasks in various spheres of human activity, communication and social relations. A large place in the work is taken by the consideration of the problem of application of the skills received at the lessons of the Russian language in human life. In article the plan of work on development of functional literacy at a lesson of the Russian language among pupils of the senior classes is given.

Keywords: digitalization, functional literacy, speech literacy, university, university site

XXI век ознаменовался переходом человечества к новому типу общества – информационному, в котором особое место занимают цифровые технологии. Они окружают человека всюду: дома, на работе, в досуговой деятельности, и, конечно, в обучении. С каждым годом их популярность лишь возрастает, и, по мнению ученых, они ежегодно будут развиваться с еще большей скоростью и заполнять большие сферы в жизни человека.

Цифровизация – повсеместный процесс распространения и внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни общества: экономику, культуру, образование и т.д. [1-3].

Чтобы человек мог следовать современным тенденциям, чтобы он мог полностью реализовать себя в той или иной деятельности, ему важно овладеть соответствующей грамотностью. И правильной было бы начать ее формирование в школе. Сегодня такая способность успешно функционировать в обществе в различных социальных статусах называется функциональной грамотностью.

Существует множество определений функциональной грамотности, но мы остановимся на наиболее практикоориентированном: «Функциональная грамотность – способность применять приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений» [3-7].

Необходимость развития функциональной грамотности обозначается на законодательном уровне: Из Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

При разработке национального проекта в сфере образования Правительству РФ необходимо обеспечить:

- глобальную конкурентоспособность российского образования;

– вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

Функциональная грамотность реализуется в различных предметных сферах. Выделяется математическая, компьютерная, правовая функциональная грамотность и ряд других. Но базой, основой успешного функционирования человека в обществе является речевая грамотность – «способность использовать навыки владения речью в устной и письменной форме для достижения требуемого коммуникативного эффекта, который реализуется в конверсивных процессах кодировки и декодировки информации» [5-8]. Именно речь лежит в основе коммуникации в профессиональной, межличностной, социальной коммуникации.

Мы обозначим одну из множества проблем, стоящих перед современным образованием, касающуюся одного из направлений реализации функциональной грамотности, но направления, актуального для миллионов молодых людей. Нас заинтересовал процесс формирования функциональной грамотности, связанный с работой с сайтом вуза школьником, поступающим в это учебное заведение.

В выпускных классах после сдачи соответствующих экзаменов (ОГЭ или ЕГЭ) на плечи обучающегося ложится нелегкое бремя выбора места обучения, подачи всех нужных документов в установленное время, на данном этапе возникают трудности. Сейчас, в эпоху развития информационных технологий, подача документов в большинство вузов проводится дистанционно, и пришедшая пандемия также способствует полному переходу этапа поступления и зачисления в цифровой формат, явка в вуз совсем не требуется.

Сайт – это лицо вуза, с ним работают не только сотрудники и студенты для размещения и передачи информации. Сейчас к нему обращаются практически все выпускники школ для изучения перечня предлагаемых специальностей и условий подачи документов. На этом этапе пользователю сайта необходимо проявить способность к декодировке текстовой информации, являющейся составной частью функциональной грамотности, наряду с навыком кодировки [5]. Притом навык декодировки таких текстов требует особого формирования.

Старшеклассники во время обучения на предмете «Русский язык», результатом усвоения материала по которому должна бы стать функциональная речевая грамотность, а также на других предметах, метапредметная составляющая которых также предполагает умение работать с информацией, не получают должного навыка.

Все годы обучения и при подготовке к экзаменам школьников учат работать:

- 1) преимущественно с художественными текстами;

- 2) с линейными текстами;
- 3) с текстами с малой информационной плотностью;
- 4) с текстами с малой персональной практической значимостью для ученика.

Сталкиваясь с совершенно иными типами текста и незнакомой лексикой, ученики теряются. Кто-то не видит сроков подачи документов и опаздывает с их подачей; бывают случаи, когда ученики отправляют документы на несуществующий почтовый ящик, не предоставляя полного перечня документов и потому не поступают в интересующий их вуз или колледж.

Возникает вопрос: кто должен научить школьника работать с сайтом вуза? Идеальна ситуация, когда на уроках русского языка ученики узнают о разных типах текста, а потом применяют полученные знания на уроках информатики, работая с сайтами, сами что-то создают или ищут готовую информацию. Но ожидания часто не совпадают с реальной действительностью.

Трудности у учеников возникают на различных уровнях работы с сайтом: начиная с синтаксиса и заканчивая цветовыми графическими выделениями. Также при поступлении старшеклассники сталкиваются с новой лексикой: абитуриент, студент, бакалавриат, специалитет, все возможные сокращения и названия факультетов, само слово факультет и т.д. Чтобы ориентироваться на сайте, важно знать эти понятия.

Сайты вузов можно рассмотреть с двух сторон: вначале мы обратимся к сайту как к объекту применения функциональной грамотности, ознакомимся с расположенной на нем информацией, постараемся определить, удобно ли и компетентно сконструированы разделы и параграфы, насколько интуитивно понятно работать с данными. Если на этом материале мы увидим ошибки или коммуникативные неудачные варианты подачи материала, которые мешают восприятию информации, то, во-первых, внесем в консультативно-обучающие задания для выпускников этот спорный материал для предупреждения ошибочной декодировки информации, во-вторых, будем формировать банк условий успешного функционирования сайта вуза. Два названных пункта отражают двунаправленность работы: формирование рекомендаций выпускникам и создателям сайтов вузов. Таки образом, сайты вузов являются объектом изучения в качестве материала по формированию функциональной грамотности как сегодняшнего выпускника, которому предстоит этими сайтами пользоваться, так и создателя информационного пространства сайта. С учащимися проводится работа по 1) поиску информации на сайте, 2) фиксации коммуникативных неудач как процесса кодировки, так и декодировки текста, 3) исправлению ошибок. На материале информации с сайтов вузов планируется создать упражнения для

развития функциональной грамотности по передаче и получению информации.

Физически невозможно поменять дизайн всех сайтов на более удобный и простой, как нам это кажется. Мы лишь постараемся научить детей работать с тем, что есть, осознанно совершать тот или иной выбор.

В задачи учащихся будет входить работа с графическим выделением, синтаксисом (деление текста на разделы, абзацы), лексикой (неизвестные для них слова – абитуриент, бакалавр, специалитет и т.д.). В будущем, во время учебы в университете или колледже им часто придется работать с различными образовательными сайтами, и проведенная работа окажется полезной. Когда-нибудь выпускники сами будут, возможно, авторами сайтов. Опыт работы по выявлению коммуникативно удачных и неудачных языковых, визуальных, графических, иных приемов подачи сведений будет базой для развития их как авторов исследуемого типа и формата информационных источников.

По итогам работы планируется создание дидактических материалов, помогающих ученикам работать на сайтах вузов и получать нужную информацию. Наши разработки, мы надеемся, помогут школьникам при поступлении и выборе будущей профессии, заложат фундамент понимания основ «сайтовой коммуникативистики», а также в целом внесут вклад в формирование теории и практики речевой функциональной грамотности в описанном аспекте.

Список литературы

[1] Бабушкина О.В. Формирование функциональной грамотности обучающихся основной школы: теория и практика международных исследований. / О.В. Бабушкина. // Электронное периодическое издание «Преимственность в образовании». Текст : электронный. – 2016. № 10. [Электронный ресурс]. – URL: <http://journal.premstvennost.ru/>. (дата обращения: 09.01.2019).

[2] Бранд О. Функциональная грамотность в промышленно развитых странах. / О. Бранд. // Перспективы / вопросы образования. ЮНЕСКО. – 1988. № 2. 37-50 с.

[3] Гордеева Е.В. Цифровизация в образовании. / Е.В. Гордеева. // Экономика и бизнес. – 2021. № 4-1 (74). 112-115 с.

[4] Иваненко Г.С. Формирование представления о динамических процессах в языке и языкознании как средство становления гуманитарного мышления. / Г.С. Иваненко. // Мир науки, культуры, образования. – 2019. № 6 (79). 472-475 с.

[5] Иваненко Г.С. Функциональная грамотность: дискурсивная типология. // Русский язык в поликультурном мире: сборник научных статей IV Международного симпозиума, 9–11 июня 2020 г. / отв. ред. Г.Ю. Богданович, Е. Я. Титаренко. В 2-х т.– Симферополь: Издательский дом КФУ, 2020. Т. 1. 196-204 с. – ISBN: 978-5-9908084-6-1.

[6] Иваненко Г.С. Извлечение фактуальной информации текста как основа функциональной грамотности В сборнике: Русский язык в поликультурном мире. Сборник научных статей V Международного симпозиума, включенного в программу Международного фестиваля "Великое русское слово". В 2-х томах. / Отв. редактор Е.Я. Титаренко. – Симферополь, 2021. 129-133 с.

[7] Образовательная система «Школа 2100». Педагогика здравого смысла. / под ред. А.А. Леонтьева. – М.: Баласс, 2003. 35 с.

[8] Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (с изменениями и дополнениями).

Bibliography (Transliterated)

[1] Babushkina O.V. Formation of functional literacy of primary school students: theory and practice of international studies. / O.V. Babushkin. // Electronic periodical "Continuity in Education". Text: electronic. – 2016. No. 10. [Electronic resource]. – URL: <http://journal.preemstvennost.ru/>. (date of access: 01/09/2019).

[2] Brand O. Functional literacy in industrialized countries. / O. Brand. // Prospects / issues of education. UNESCO. – 1988. No. 2. 37-50 p.

[3] Gordeeva E.V. Digitalization in education. / E.V. Gordeeva. // Economy and business. – 2021. No. 4-1 (74). 112-115 p.

[4] Ivanenko G.S. Formation of ideas about dynamic processes in language and linguistics as a means of developing humanitarian thinking. / G.S. Ivanenko. // World of science, culture, education. – 2019. No. 6 (79). 472-475 p.

[5] Ivanenko G.S. Functional literacy: a discursive typology. // Russian language in a multicultural world: collection of scientific articles of the IV International Symposium, June 9–11, 2020 / ed. ed. G.Yu. Bogdanovich, E. Ya. Titarenko. In 2 volumes – Simferopol: KFU Publishing House, 2020. Vol. 1. 196-204 p. – ISBN: 978-5-9908084-6-1.

[6] Ivanenko G.S. Extracting the factual information of the text as the basis of functional literacy In the collection: Russian language in a multicultural world. Collection of scientific articles of the V International Symposium, included in the program of the International Festival "The Great Russian Word". In 2 volumes. / Rev. editor E.Ya. Titarenko. – Simferopol, 2021. 129-133 p.

[7] Educational system "School 2100". common sense pedagogy. / ed. A.A. Leontiev. – М.: Balass, 2003. 35 p.

[8] Decree of the President of the Russian Federation of May 7, 2018 N 204 "On the national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024" (as amended).

© *Е.А. Крючкова, Г.С. Иваненко, 2022*

Поступила в редакцию 7. 01.2022

Принята к публикации 15.01.2022

Для цитирования:

Крючкова Е.А., Иваненко Г.С. Сайты вузов как объект лингвистического исследования // Инновационные научные исследования. 2022. № 1-2(15). С. 97-103. URL: <https://ip-journal.ru/>